

Received-Makale Geliş Tarihi 19.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),300-307

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818636

Dr. Öğr. Üyesi Simten Demirkol

<https://orcid.org/0000-0002-7828-1362>

Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Eskişehir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Hamlet'in Dramaturjik Dönüşümü: Kadın Hamlet Üzerine Bir İnceleme

The Dramaturgical Transformation of Hamlet: An Analysis of Kadın Hamlet

ÖZET

Bu çalışma Metin Erksan'ın Shakespeare'in Hamlet adlı eserinden yola çıkarak 1976 yılında çektiği "Kadın Hamlet" filmini bir uyarlama bakış açısıyla incelemektedir. Filmin dramatik yapısını yer-zaman, olay örgüsü, karakterlerin ele alınış biçimleri ve benzeri açılardan dramaturjik olarak ele almaktadır. Çalışmanın temel amaçlarından biri, Hamlet oyununun zaman ötesi özelliklerinin ve metin içindeki ayrıntıların nasıl işlediğini tartışmak; bir diğer amacı ise Erksan'ın filmde metin üzerinde yaptığı değişiklikleri ve bu değişikliklerin dramatik yapı üzerindeki sonuçlarını görünür kılmaktır. Çalışmada Erksan'ın yaptığı uyarlamada olay örgüsünü büyük ölçüde muhafaza ettiği görülürken; yer-zaman düzleminde değişikliklere gittiği ve bu değişikliklerle evrensel bir bakış açısını hedeflediğine dikkat çekilmektedir. Yönetmenin metindeki aile, güç mücadelesi, kuşku, yas, intikam ve etik değerler gibi kavramları ve temel çatışmaları ele alırken nasıl bir yol izlediği incelenmiş, filmde kullanılan az sayıda yerel öğenin dramatik yapı ve anlatım üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak Hamlet karakterinin kadın olarak yeniden kurgulanması olgusu ve sonuçları tartışılmıştır. Karakterlerin oyun metnindeki öncülleri ile benzerlik ve farklılıklar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, uyarlamanın "ne kadar sadık" olduğundan ziyade, yapılan her müdahalenin dramatik işlevi, çatışma ve sahne düzeni içerisindeki karşılığı araştırılmaktadır. Uyarlama amacıyla yapılan yapısal ve anlatısal değişiklikler, çeşitli sahnelerden örnekler verilerek anlatılmış, Erksan'ın auteur sinema anlayışı doğrultusunda değerlendirilmiş; yönetmenin ideolojik, estetik ve kültürel yorumları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hamlet, Kadın Hamlet, Uyarlama.

ABSTRACT

This study examines Metin Erksan's 1976 film Kadın Hamlet, inspired by Shakespeare's Hamlet, from the perspective of adaptation. The dramatic structure of the film is analyzed dramaturgically in terms of space and time, plot construction, characterization, and related structural elements. One of the primary aims of the study is to discuss how the timeless qualities of Hamlet and the details embedded within the original text function dramatically; another aim is to make visible the changes Erksan introduces in the film and to examine the consequences of these changes for the dramatic structure. While the study observes that Erksan largely preserves the original plot in his adaptation, it also draws attention to the alterations made on the spatial and temporal plane, emphasizing that these changes aim to establish a more universal perspective. The research analyzes the director's approach to core concepts and central conflicts in the text; such as family, power struggle, suspicion, mourning, revenge, and ethical values, and evaluates the impact of the limited local elements used in the film on its dramatic structure and narrative expression. In addition, the reconfiguration of the Hamlet character as a woman and the implications of this transformation are discussed. The similarities and differences between the film's characters and their antecedents in the original play are also examined. Within this framework, rather than focusing on the question of how "faithful" the adaptation is, the study investigates the dramatic function of each intervention and its role within the structure of conflict and scene composition. Structural and narrative changes introduced for adaptation purposes are explained through selected scenes and evaluated in light of Erksan's auteur cinema approach; the director's ideological, aesthetic, and cultural interpretations are analyzed accordingly.

Keywords: Hamlet, Female Hamlet, Adaptation.

1. GİRİŞ

Hamlet, dünya üzerinde en çok okunan ve sahnelenen oyunlardan biridir. Shakespeare'e ait Hamlet metni üzerine, dayandığı kaynaklar ve tarihçesi ile ilgili pek çok edebi çalışma ve çözümleme bulunmaktadır.

Bu makale Metin Erksan'ın 1975 yılında yönettiği "Kadın Hamlet" adlı filmi, bir uyarlama olarak mercek altına almaktadır. Orijinal oyun metni ve adapte edilmiş senaryo arasındaki benzerlik ve farklılıklara yer verilmiş, söz konusu seçimler dramaturjik olarak ele alınmıştır. Senaryoya uyarlama sürecinde dikkat çeken kimi değişiklik ve seçimler mercek altına alınmıştır. Bununla birlikte sinematografik bir kısım teknik özellikler (kamera açıları vs.) incelemenin dışında bırakılmıştır. Film üzerine son yıllarda yapılan sayılı çalışma, ağırlıklı olarak dilbilim ve sinema alanlarında yapılmıştır. Bu çalışma ise filme Sahne Sanatları bakış açısıyla yaklaşmak, uyarlamayı dramaturji ekseninde incelemek ve oyun metni ile karşılaştırmalar yapmak amacını taşımaktadır. Söz konusu film, metin ve uyarlama ekseninde değerlendirilmekte, olay örgüsü, karakter, kurgu ve sahne benzerlikleri/farklılıkları çerçevesinde mercek altına alınmaktadır.

Sinema ve tiyatro temsil, taklit ve mizansen gibi yapısal özellikler itibarıyla aynı kökten beslenmiş, ancak teknik gelişmeler neticesinde farklı anlatım biçimleri ile yollarına devam etmişlerdir. Günümüzde de farklı anlatım araçları ve özelliklere sahiplerdir. Bir oyunun olduğu gibi filme aktarılması bile, yapılacak seçimler ile farklı çıktılar ortaya çıkaracağı açıkken, Erksan'ın çalışması ve metne getirdiği yorumların sonuçlarını incelemek önemlidir.

Bu çalışma, Hamlet'in farklı uyarlamalarını odak dışında bırakarak yalnızca Kadın Hamlet filmi ele almaktadır.

2. GENEL ÇERÇEVE

Shakespeare'in birçok eseri gibi Hamlet'i asırlar boyunca cazip kılan unsur, temel insani duygular ve çatışmaların, evrensel anlayışa uygun bir bakışla, ustalıklı ve yüksek bir edebiyatla anlatılması ve kurgulanmasıdır. Wells (1995), Hamlet'ten bahsederken olağanüstü uzun ve iddialı bir oyun olduğunu dile getirir. Aynı zamanda oyunda sunulan sahne eğlencelerinin tiyatro izleyicisi tarafından her devirde çok tutulan öğeleri içeren geniş bir yelpaze oluşturduğu yorumunu yapar.

Oyunun 1600'lerin başında yazıldığı düşünülmektedir (Smith, 2012). Shakespeare'in bu tarihten önce yazılan "Ur-Hamlet" ve "Amleth" eserlerinden esinlendiği de dile getirilir. Hamlet'in günümüzde kullanılan metninin ne kadar özgün olduğuna dair tartışmalar sonuçlanmamıştır. Zira oyunun farklılıklar içeren, "kötü quarto", "iyi quarto" ve "Folio" isimleri ile bilinen 3 baskısı bulunmaktadır (Tunç, 2004).

Hamlet'in hala güncel olan popüleritesi ve anlamının arkasında Danimarka Krallığında geçen, ancak kavramsal olarak hem Danimarka'nın hem de zamanının dışına çıkan öykü ve anlatım bulunmaktadır. Metscher (2004), bu durumun, oyunun geçtiği yer ve oyunun, coğrafi merkezi olan Danimarka Sarayı'nın, daha geniş bir coğrafi bağlamın, dolayısıyla daha geniş bir tarihsel bağlamın, Rönesans Avrupası içine yerleştirilmesinden kaynaklandığını savunur. Onun yorumuyla, Hamlet'teki asıl olay, her türlü ulusal sınırı aşan bir dünyanın içindedir. Danimarka'nın belirli bir toplumsal dünyayı ve kültürü temsil eden, örnek gösterilebilecek veya model olarak alınabilecek bir karaktere sahip olduğunu söylemenin mümkün olduğunu dile getirir (Metscher, 2004).

İşte bu nedenle Hamlet'in, Erksan'ın filminde olduğu gibi farklı zaman, mekân ve bağlamlara taşınması zor ve şaşırtıcı değildir. Söz konusu film incelendiğinde olay örgüsü ve hikayenin özünün muhafaza edildiği göze çarpmaktadır. Ancak, filme konu olan yer konusunda detaylı bir ipucu bulunmaz. Bu nedenle Hamlet dışındaki karakterlerin Türkçe isimlere sahip olmaları ilk bakışta bir yerelleştirme izlenimi yaratsa da filmi bu şekilde yorumlamak doğru olmayacaktır. Film, Danimarka sarayı yerine bir "çiftlikte" geçmektedir ancak, filmde doğrudan referans alınabilecek herhangi bir coğrafi konumdan bahsedilmez, herkesçe bilinen, bu konuda ipucu verebilecek bir mimari yapıya rastlanmaz. Bu bağlamda yer/mekan konusunda kasıtlı bir "bulanıklık" olduğunu söylemek mümkündür. Zira ilk sahnelerden bir olan "Evlilik sahnesi"nde de dış mekanda asılı duran, herhangi bir ülkeye işaret etmeyen çeşitli bayraklar göze çarpmaktadır. Burada bir belirsizlik söz konusudur.

Erksan'ın zaman konusunda çağın ruhuna uygun bir tercih yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Oyunun orijinal zamanında geçmediği, daha ilk sahnede seyirci için anlaşılır durumdadır. Film Ahmet Bey'in mezar taşında görüldüğü üzere (1920-1975) film 1975 yılında, yani çekildiği tarihte geçmektedir. Almond'ın da dikkat çektiği üzere bu seçimle birlikte filmin evreninde kılıçlar tüfeklere, gemiler lüks beyaz arabalara, limanlar havaalanlarına, mektuplar ise telefon konuşmalarına dönüşmüştür (Almond, 2021).

Uyarlamada oyunun temel olay örgüsüne sadık kalındığı görülmektedir. Altınar, filmin öyküsünü kısaca şu şekilde özetlemiştir:

Metin Erksan “Kadın Hamlet” ile sinemada yeni bir çıkış yapmıştır. “Kadın Hamlet” Shakespeare’in “Hamlet”inden uyarlanan farklı bir çalışmadır. Metin Erksan’ın bu filmi de bir tutkuyu anlatır. Hamlet, babasını öldürüp annesiyle evlenen amcasından öç almak ister ama, önce amcasına bu cinayeti itiraf ettirmelidir. Çiftlikte insanlar geceleri Hamlet’in babasının hayaletini gördüğünü iddia ederler. Bunun üzerine Hamlet babasının hayaletini beklemeye karar verir. Hayalet görünür ve kızına kendisini öldürenin amcası olduğunu söyler. Ondan cehennem ateşinde rahat yanabilmek için öcünü almasını ister. Hamlet babasının kanının hesabını kanla alacağına yemin eder (Altınar, 2005).

Bununla birlikte, Kadın Hamlet filminde olayların seyrini değiştirmeyen ama izleyicinin algısını şekillendiren seçimler bulunmaktadır. Bu seçimler oyunun klasik anlatımına göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin oyun metninde, Kral Hamlet’in (Filmde Ahmet Bey olarak geçmektedir) nasıl öldüğü, kardeşi tarafından öldürülüp öldürülmediği tiyatrocuların sergilediği “Gonzago’nun Öldürülmesi” oyununa kadar gizemini korurken, filmde söz konusu cinayet açıkça, henüz filmin başında gösterilmektedir. Dolayısıyla filmi izleyen seyirci (oyunu izleyen seyircinin aksine) bu noktadan sonra Hamlet ile birlikte cinayeti çözmeye çalışmaz. Bu noktadan sonra filmin anlatısı intikam düzlemine oturtulmuştur. Bu tercih, aynı zamanda Hamlet karakterinin analizi için de önemlidir. Zira Hamlet, eğitilmiş ve pozitif bilimlere inanan dönem şartlarına göre aydın bir bireydir ve bir hayaletten duyduğu bilgi ile hemen harekete geçmez. Bu bilginin bir şekilde sağlamasını yapar.

Buna karşın bu tercihin bilinçli olduğu fikri filmin alt başlığı “İntikam Meleği”nden de anlaşılabilir. Bu açıdan bakıldığında orijinal metindeki Hamlet gerçeği aramak, mantık ve kanıtlar çerçevesinde babasının cinayetini aydınlatmak amacını güderken, Kadın Hamlet, baştan itibaren bir “intikam düşüncesi” taşımaktadır. Dolayısıyla iki Hamlet’in sergiledikleri davranışlar ve eylemleri aynı ya da benzer eksende olsa da temel motivasyonları ve amaçlarının farklı olduğunun altını çizmek gerekir.

Sayın, bu konuyu dönemin popüler sinema alışkanlıkları ile bağlantı kurarak açıklar. 1965-1975 arasındaki dönemin melodram türündeki filmlerce domine edildiğini belirterek, Hamlet’in bu tür için uygun bir metin olduğundan bahsedir. Ek olarak, oyunda bulunan aile içi dinamikler, çatışma, umutsuz aşk ve intikam gibi temaların melodram türünün içeriği ile ciddi ölçüde paralelliklere sahip olduğunu belirtir (Sayın, 2011).

Filmdeki kritik seçimlerden biri kraliyet ile ilgili motiflerinin tamamen anlatı dışında bırakılmış olmasıdır. Bu tercih, karakterlerin amaçları ve kimlikleri ile bir dizi değişikliğe neden olmuş, onların ilişkilerindeki dengeler ve eylemlerinin anlamları ile ilgili farklı sonuçlar doğmasına neden olmuştur. Yer ve zamandaki değişikliklere bağlı olarak Danimarka’nın yaşadığı iç karışıklıklar, Fortinbras ve Osric karakterleri de öykünün dışında bırakılmıştır. Fortinbras’ın öyküden çıkarılmasına başka uyarlamalarda da sıklıkla (Örn. Laurence Olivier’nin film versiyonu) rastlanmaktadır.

Oyunda Hamlet Danimarka prensidir ve babası da Danimarka kralıdır. Dolayısıyla amcası babasını öldürerek kral olmuştur. Filmde ise kişilerin bir çiftlikte yaşadıklarına atıfta bulunulur. Normal halktan daha seçkin ve varlıklı oldukları göze çarpsa da krallık olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. Bunu ikame edecek başka bir yapı da yoktur. (Örn. bir aşiret, şirket yahut holding gibi) Bu durumda ilk sahnede bulunan “efendimiz” gibi hitaplar anlamını büyük ölçüde yitirmektedir.

Söz konusu tercih Kasım (oyunda Claudius) karakterinin genel motivasyonu hakkında soru işaretlerine neden olmaktadır. Zira, ortada bir krallık ya da bunun yerine geçecek bir güç sembolü, bir pozisyon olmaması, seyircinin Kasım’ın işlediği cinayetin nedenini anlamasını zorlaştırmaktadır. Oyunda Claudius, baba Hamlet’i tahtı ve gücü ele geçirmek için öldürmüştür ve sonrasında yaşadığı vicdan azabını ifade ettiği sahneler bulunmaktadır. Kasım için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu durum çerçevesinde Kasım, tek boyutlu bir karakter olarak, saf bir kötüye dönüşmüştür.

Hamlet’in oyunda Danimarka prensi olması, onu bir veliht olarak da sorumluluk sahibi yapar ve üzerinde bir baskı oluşturur. Aynı zamanda onu tahtın yeni sahibi Claudius için bir tehlike haline getirir. Oysa Kadın Hamlet’te Hamlet karakterinin benzer bir unvanı bulunmaz. Dahası Hamlet’in “Tiyatro” tahsili görüyor olması, onu Kasım’la aynı kulvarda edebileceği bir rekabetin de dışında bırakır.

Filmin başında Hamlet’in eğitimi için Amerika’ya gittiğinden bahsedilmektedir. (Filmde Amerika ile kastedilen Amerika Birleşik Devletleri’dir) Zaman ve mekân düzlemi ile uyumlu yapılan bu tercih, Hamlet’in kişisel duruşu ile ilgili bir ayrıntının kaybolmasına neden olmuştur. Zira oyunda Hamlet’in eğitime Wittenberg’de devam ettiğinden bahsedilir. Wittenberg’in 16. yüzyıl Avrupa’sındaki en ileri

üniversitelerden biri olarak hem tarihsel hem de dramatik bağlamda büyük bir öneme sahiptir. Simgesel bir öneme sahip olan Wittenberg, tarihsel olarak ve oyun içinde, Hümanizm ile Reform'un birlikteliğini temsil eder; bu birliktelik, dönemin ilerici toplumsal güçlerini simgeler (Metscher, 1977). Oyundaki Hamlet bu bağlamda çevresindekilerden hem farklı hem de geniş bir dünya görüşüne sahiptir ve kendi geldiği yere eleştirel bir bakışla yaklaşmaktadır. Şüphesiz bu bakışında eğitiminin de katkısı vardır.

Tiyatro ve sinemanın kendilerine ait farklı anlatım araçlarına ve imkanlarına sahip olduklarından daha önce bahsedilmişti. Bu farklı araçların yarattığı farklılıklara somut bir örnek olarak Hamlet'in tiradları verilebilir. Hamlet, filmde çoğu tiradını yanında bir kişi (Örn. Orhan) varken söylemektedir. Bu seçim, Hamlet'in seyirci gözündeki imajında da değişiklikler yaratır. Zira tek başına konuşan bir Hamlet (soliloquy), seyirciye kendi iç dünyasında yaşadıklarını kusursuzca ve yalansızca anlatmaktadır. Ancak bu sözleri bir başkasına söylemesi, bu anlatımın saflığına gölge düşürmektedir. "Ah şu kaskatı beden bir dağılsa" ve "Var olmak mı, yok olmak mı" tiradları Orhan'ın varlığında söylenmektedir.

Oyun metninin ikonik noktalarından biri olan "oyunculara öğüt" bölümü tamamen çıkartılmıştır. Bu bölüm oyunda tiyatral bir değer taşısa da dışardan birinin (özellikle daha genç ve deneyimsiz biri) bir tiyatro topluluğuna öğütler vermesi olağan dışı bir durumdur.

Oyun metninde "anlatı" yöntemi ile aktarılan kimi olayların filmde sahnelerle yer alması ise başka bir dramaturjik tercihtir. Örnek vermek gerekirse, karakterlerden dinlemek yerine seyircinin birebir gördüğü olaylardan biri Hamlet'in Rezzan ve Gül'ü atlatıp Amerika'ya gitmekten kurtulmasıdır. Bu olayı seyirci, orijinal metinde Hamlet'in Horatio'ya anlatması ile öğrenir.

Bir kısım yerli öğelere yer verilen sahnelere değinmek gerekirse, bunlardan ilki Hamlet'in *Makber* adlı şarkı eşliğinde açık arazide yataкта oturmasıdır. Bir diğer sahne ise, oyun öncesinde yine Hamlet'in *Pireli Şiir* şarkısı eşliğinde dans etmesidir. Bu yerli öğeler filme entegre edilirken, anlamları ile de orijinal hikayeye bağlantı kurulduğu görülebilir. Zira Hamlet, ölüm ve yaşam tartışmasının sıkça yapıldığı bir eserdir, dolayısıyla *Makber* ile olan bu birleşim kıymetlidir. Öte yandan, *Pireli Şarkı*'nın sözleri de bozulmuş bir düzeni konu alırken, orijinal metindeki "Çürümüş bir şeyler var Danimarka krallığında" repliğini hatırlatmaktadır. Dolayısıyla biçimsel olarak ayrı ve radikal görünen bu seçimlerin, eser ile anlamsal bağlantıları başarılı bir şekilde kurduğu anlaşılmaktadır.

Hamlet'in Orhan ile konuşmasının hemen öncesinde açık arazide, olmayan bir orkestrayı yönetmesi başta olmak üzere, deliliği anlatan tüm sahnelerin üzerinde ayrıntıyla düşünüldüğü bellidir.

Hamlet'in kostümlerinin yanı sıra, diğer karakterlerin kostümlerinde de iddialı bir batı esintisi gözde çarpar. Örneğin Kasım Bey'in hayalet olarak görüldüğü sahnede yekeleli bir takım elbise, pelerin ve şapka ile gelmesi dikkat çekicidir. Aynı şekilde oyun öncesinde Hamlet'in giydiği kuru kafa desenli elbise de metinle başka boyutlarda ilişki kurma amacını taşır.

3. KARAKTERLER

Hamlet dışında, baba Hamlet dahil olmak üzere tüm karakterlere yerli isimler verildiği görülmektedir. Bu isimlerin büyük bir kısmı için orijinal isimlere benzer isimler bulunduğu ve ses benzerliği üzerinden bir ilişki kurulduğu göze çarpmaktadır.

3.1. Hamlet

Uyarlama açısından bakıldığında ilk göze çarpan seçim elbette Hamlet'in kadın olmasıdır. Ancak bu seçimin yeni bir odak yahut yorum yarattığını söylemek güçtür. Hamlet bu uyarlamada kadındır, ancak kadınlığı başka kapılar açan, başka değerleri temsil eden bir öge olarak kullanılmamıştır. Hatta Fatma Girik'in oyunculuğunda da erkeksi ve sert bir tavır, yine sert bir konuşma üslubu kullanması dikkat çeker. Hamlet'in kostümlerinin çoğunun, özellikle filmin başındakilerin maskülen olduğunu söylemek mümkündür. Ceket, yekele ve pantolonlar çoğunluktadır.

Hamlet karakterinin kadın olmasının toplumsal cinsiyet normları, kadın kimliğinin toplum içinde görünürlüğü gibi pek çok konuda eleştiri getirdiğine dair görüşler (İsmailoğlu, 2025) varsa da bu yorumların tartışmaya açık olduğunu söylemek mümkündür. Zira hikâyenin anlatımı noktasında Hamlet'in kadın oluşu, akış içinde karakterin aksiyonları, diğer karakterlerce alınılması ve bir dizi etmen doğrultusunda bir fark ve dezavantaj yaratmamakta; Hamlet Kadın oluşu nedeniyle ek bir mücadele vermek, belli engellerle yüzleşmek mecburiyetinde kalmamaktadır. Zira Hamlet hem kişiliği hem de konumu itibarıyla güçlüdür ve filmde güçlü bir "kişi" tasviri mevcuttur. Hamlet'in aynı zamanda cinsiyeti nedeniyle bir baskı görmesi de

söz konusu değildir. Bu nedenle karakterin adalet arayışını “ataerkil bir toplumda bir direniş” (İsmailoğlu, 2025) olarak yorumlamak iddialı bir okuma olacaktır.

Sayın, başka bir bakış açısı getirerek Erksan’ın Feminist bir mesajla bu filmi çekmediğini, amacının döneminin sinematografik geleneklerine ve film piyasasına uygun hareket ettiğini savunmaktadır (Sayın, 2011).

3.2. Claudius -Kasım

Krallık motifinin filme dahil edilmemesinin karakterin motivasyonu ve işlediği cinayet konusunda soru işaretlerine neden olabileceğine önceki bölümlerde değinilmişti. Filmde Kasım’ın oyundakine benzer bir şekilde Gönül ile evlendiği ve bir beraberlik yaşadığı görülmektedir. Yine oyundaki akışa uygun olarak, filmde de bu ilişkinin cinayetin öncesinde de olup olmadığı bilinmemektedir. Dolayısıyla Kasım’ın cinayeti işlemesi için bir neden olup olamayacağına ilişkin bir ipucu da bulunmamaktadır.

3.3. Ophelia - Orhan

Orhan erkek olmasına karşın, Ophelia kadar nazik ve kırılğan çizilmiştir. Orhan’ın babasına üzülüp delirdiğini oyundaki gibi seyirci doğrudan görmez, filmde bu konu ölümünden sonra repliklerle anlatılır. Dolayısıyla filmde de Ophelia’nın Kral ve Kraliçe ile konuştuğu, “Nasıl ayırt ederim ben, seveni sevmeyenden?” şeklinde şarkı söylediği o meşhur sahne de bulunmamaktadır. Orhan, Ophelia gibi bir gölde boğularak ölür. Ama şüphesiz onun ölümü genelde beyazlarla tasvir edilen genç bir kızın ölümü gibi görünmemektedir.

Ancak Orhan’ın Ophelia’dan farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu da görülür. Şahin, Orhan’ın Ophelia’nın aksine babasının bir kuklası olmadığından, Hamlet’in duygularını anlamaya çalıştığından bahseder (Şahin, 2022). Bunun yanı sıra, Orhan’ın Hamlet ile olan ilişkisi konusunda ailesi tarafından uyarıldığı bölümlerde, özgüven ve sağduyu ile konuşması dikkat çeker.

3.4. Horatio - Halil

Filmde en büyük değişikliğin Horatio karakteri üzerinde yapıldığını söylemek mümkündür. Oyunda Hamlet’in sadık dostu olan ve her şeyini anlattığı, Horatio, filmde aynı ağırlığa sahip değildir. Bu karakter Halil haline gelmiştir ve pek çok sahneden çıkartılmıştır. Horatio ile birebir konuştuğu neredeyse bütün sahneler toplu arkadaş sahnelerine evrilmiştir.

3.5. Rosencrantz ve Guildenstern

Rezzan ve Gül olarak kadın karakterler haline gelmişlerdir. Hamlet ve Orhan’dan sonra orijinal metinden farklı cinsiyete sahip diğer iki karakterdir. Orijinal metinde Hamlet, kendisine bilmeden de olsa ihanet eden bu arkadaşlarını ölüme göndermektedir. Filmde ise bu ikili ölmez. Bu ayrıntı dışında bu karakterlerin orijinal metindekine çok yakın bir şekilde yorumlandığı, değişiklik yapılmadığı söylenebilir.

3.6. Laertes - Osman

Oyundaki isme fonetik olarak benzemeyen Osman isminin, Orhan ismi ile kafiyeli olduğu için seçilmiş olabileceği düşünülmektedir. Orhan karakteri Laertes gibi korumacı bir şekilde yorumlanmıştır. Ancak oyunun başında Laertes üniversite okumaya giden sakin ve iyi huylu biri olarak resmedilir. Filmde nereye gittiği konusunda bilgi verilmez.

3.7. Gertrude - Gönül

Gönül’ün film içindeki temel eylemleri Gertrude ile büyük ölçüde paralellik taşımaktadır. Oyundakine benzer şekilde, Gönül’ün cinayet ile ilgili gerçeği bilip bilmediğine dair bir ipucu bulunmamaktadır. Öte yandan Hamlet’in kadın yerine erkek olması, ikisinin konuştuğu sahnenin dinamiğini değiştirmiştir. Oyunda bu sahne ile, Hamlet’in annesi ve hatta kadınlarla olan sorunlu ilişkisinin bu sahnede gün yüzüne çıktığına dair yorumlar bulunmaktadır (Smith, 2012).

4. SAHNELERDEN ÖRNEKLERLE TEMEL FARKLILIKLAR

Bu bölümde orijinal oyun metni ile filmdeki sahneler karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

1. Metinde kral uyurken zehirle öldürülür; filmde dürbünlü tüfekle ve uyanırken. Final sahnesindeki zehirli kılıç ve şarabın yerini de tüfek almıştır.
2. Metin düğün sahnesi ile devam eder. Filmde ise Ahmet Evren'in (Kral Hamlet) cenazesi ardından düğün sahnesine geçilir. Claudius'un metinde yaptığı konuşma, bu iki sahne arasında bölünmüştür.
3. Oyun Danimarka'da geçmektedir, Hamlet'in eğitim almak için gittiği ülke Almanya'dır. Filmde ülke ve dönemi belirsizleştiren unsurlar vardır. Düğün alanında asılmış kurgusal bayraklar bunlardan biridir. Film boyunca adı anılan tek ülke Amerika'dır ve düğün sahnesinde Gönül Hamlet'e "Amerika'ya tiyatro tahsiline dönmeni istemiyorum" der.
4. "Ah bu katı, kaskatı beden" tiradını Orhan'ın yanında söyler ve bu tirad bir diyaloga dönüşmüştür.
5. Metinde oyunun ilk sahnesi olan nöbet yerinde hayaletin görünme sahnesi, filmde burada yer alır. Metindeki aksine, karakterler hayaletle konuşmaya çalışmazlar. Ardından Halil (Horatio) ve nöbetçiler gördüklerini Hamlet'e anlatırlar.
6. Osman'ı (Laertes) uğurlama sahnesinde nereye gittiğinden bahsedilmez. Osman, Orhan'a (Ophelia) Hamlet'ten uzak durmasını öğütler. Babası da bu konuda öğüt verir. Metinde Ophelia'nın ağabeyi ve babası da ona Hamlet'ten uzak durmasını öğütlerler, ancak bu öğütleri "isminin kirlenmemesi" içindir. Duydukları kaygı, kadın erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyet bağlamında duydukları endişeden kaynaklanmaktadır. Filmde, Orhan fakir, Hamlet ise "zengin kızı" olduğu için sosyal statülerinin denk olmaması sebebiyle uyarı yapılır. Bu ilişkiden zarar görmesinden endişe duymaktadırlar. Metnin aksine Orhan bu öğütlere karşı "kendi geleceğime kendim karar vermek isterim" diyerek kafa tutar.
7. Hamlet-hayalet sahnesi metne benzer gelişir. Metindeki uzun şiirsel kısma filmde yer verilmemiştir.
8. Hamlet hayaletle olan konuşmasını arkadaşlarına gündüz ve babasının mezarı başında anlatır. Yemin ettikleri yerde hayaletin sesi duyulmaz.
9. Polonius'un oğlunu teftiş etmek için bir adamını gönderdiği sahne filmde yoktur.
10. Metinde, Ophelia odasında dikiş dikerken Hamlet'in odasına geldiğini babasına anlatır. Filmde bu sahne gösterilir, Orhan açık havada resim yapmaktadır. Metinde "yakası bağı açık" tasvir edilen Hamlet, filmde yine yakası bağı açık, ancak üzerinde askeri bir ceket ve üstünde madalyalarla borazan çalarak gelir. Metinde Ophelia "bileğimi tutup resmimi yapmak ister gibi baktı" der, filmde Orhan Hamlet'e "böyle bir resmini yapayım" der. Bu sahnede Hamlet "her şeyin bir iç yüzü, bir dış yüzü vardır" der, görünenle görünmeyen üstüne sözler söyler.
11. Kasım (Claudius) ve Gönül (Gertrude) dış mekanda uyumaktadır. Hamlet öncekinden farklı bir döneme ait askeri giysilerle gelip, kendi kendine "nasıl da rahat uyuyorlar" der. Onları uyandırır. Bir önceki sahnede gibi iç ve dış yüzeyin ne kadar farklı olabileceğine dair sözler söyler, elindeki aynayı onlara tutarak "insanın içini gösteren bir ayna icat edilmedi, korkmayın" der.
12. Polonius ve Halil, uzun bir masanın bir ucunda oturmaktadır. Diğer ucunda Kasım ve Gönül bulunmaktadır. Hamlet'in akıl sağlığı üzerine konuşurlar. Polonius Hamlet'le konuşmayı teklif eder. Filmde Fortinbras ve Norveç konusu hiç işlenmediği için bu konuda haber veren kişiler ve diyaloglara da yer verilmemiştir.
13. Metinde sahne aynı mekanda devam ederken Hamlet girer. Filmde bu sahnede konuşmayı yapmak üzere Polonius Hamlet'in yanına gider. Dış mekanda duvarsız bir alanda bir kapı ve bir yataktan oluşan dekor bulunmaktadır. Makber eşliğinde kısa bir diyalog sonunda bu sahne biter. Bu diyalogda, Hamlet "Oğlunuz güneşe çıkmasın, rengi solar" der.
14. Kasım, Gönül, Polonius yine salonda bulunmaktadırlar. Polonius, Hamlet'in oğluna aşık olduğunu ve oğlunun onu kendisinin isteğiyle reddettiğini ve bu yüzden delirdiğini söyler.
15. Hamlet dış mekandadır. Boş orkestraya şeflik yapar. Müzik biterken Orhan gelir. "Var olmak mı yok olmak mı" tiradını kameraya doğru nutuk atar gibi söyler. Tiradın bir kısmı Orhan'la diyalog şeklinde geçer.
16. Gül ve Rezzan (Rosencratz ve Guildenstern), Kasım ve Gönül'den Hamlet'e göz kulak olma görevini alır.

17. Gül ve Rezzan, Hamlet ile bir dış mekanda. Metinde Hamlet dünyanın bir zindan olduğunu söyler. Filmde kendi etrafına koyduğu parmaklıklar içindeyken bu konuşmayı yapar. Bu sahnede Gül ve Rezzan'ın boyunlarında altın zincirler vardır.
18. Oyuncular gelir.
19. Hamlet, Halil ve diğer arkadaşlarına oyunla ilgili planını anlatır. Babasının cinayetinin kafasında kurduğu bir kuruntu mu yoksa gerçek mi olduğunu doğrulamak istediğini söyler.
20. Oyuncular sahnesi başındaki pantomim, filmde Hamlet, Gül ve Rezzan'ın olduğu bir dans sahnesidir.
21. Hamlet oyun esnasında sahnede kalır. Metinde yanındakilere söylediklerini sahnede seyircilere söyler. Metindeki oyunda cinayet zehirle işlenirken, filmdeki kral hançerle öldürülür. Oyuncu hançerlemeden önce Hamlet seyirciye “burada daha profesyonel katiller var” der.
22. Katilin kralın karısını baştan çıkarması repliğiyle Kasım çıkar ve oyuncular sahnesi biter.
23. Oyun sonrasında Horatio'yla kralın tepkisini yorumladıkları sahne filmde dış mekanda geçer ve daha uzun bir konuşmadır.
24. Kasım, Gönül, Gül, Rezzan, Polonius ve Orhan salonda Hamlet'in durumu hakkında konuşurlar. Gönül Hamlet'le konuşmaya gider, Polonius ise dinlemek üzere takip eder. Onlar çıkınca, Kasım Orhan'la Hamlet hakkında konuşur, “bir canavar bile ondan yumuşak kalplidir” der.
25. Gönül ve Hamlet sahnesi metindeki benzer ilerler. Hamlet, “sana ayna tutacağım” diyerek annesine bıçak çeker. Polonius öldükten sonra Hamlet'in söylediği sözleri metinde annesini daha çok etkiler. Filmde sadece Hamlet'i susturmaya çalışır.
26. Kasım, Hamlet'i Amerika'ya gönderme kararını açıklar. Rezzan ve Gül sahnededir. Hamlet çıktıktan sonra onlara mektup verir.
27. Hamlet, Rezzan ve Gül yola çıkarlar, Amerika uçağına doğru giderken yolda denize girmeye karar verirler. Gül ve Rezzan plajda eğlenirken, Hamlet çantalarındaki mektubu bulur. Yazıldığı kişi Ragazza Stampanato'dur İtalyan asıllı, Amerikalı eski denizci-gangster Johnny Stompanato'ya gönderme olabileceği düşünülmektedir (Arslan, 2008). Kızları plajda bırakıp kaçar. Metindeki gibi mektubu değiştirmez.
28. Orhan'ın cesedi sulak bir alanda nilüferlerin arasında görülür. Metinde Ophelia'nın ölümünün tarifine benzer.
29. Amca ve Osman, Orhan'ın ölümünden sonra konuşurlar. Osman babasının cenazesi için döndüğünü, bir de kardeşinin ölümüyle karşılaştığını söyler.
30. Orhan'ın ölüm haberini filmde Hamlet'e Osman verir. Metinde Hamlet Ophelia'nın öldüğünü tesadüfen öğrenir.
31. Metinde Hamlet İngiltere'ye gitmediğini mektupla haber verir. Filmde Gül ve Rezzan Kasım'a telefon ederek Hamlet'in geri döneceğini bildirir. Osman intikam için Hamlet'i öldüreceğini söyler. Kasım bunu gizlice yapmasını söyler.
32. Mezarıcı sahnesinde tek bir mezarıcı mezar kazar. Metindeki şarkının bir kıtasını söyler. Bir kafatası çıkarır atar fakat metindeki konuşmalar olmaz.
33. Metinde Ophelia'nın mezarı başındaki Laertes-Hamlet diyaloguna yer verilmemiştir. Osman kardeşinin ölümü için Hamlet'i suçlar. Hamlet mezara girerek “Gömün beni de” diye bağırır.
34. Filmde Hamlet'in Horatio'ya Rosencratz ve Guildenstern'i nasıl atlattığını anlattığı sahne bulunmamaktadır.
35. Osman, Hamlet'e ormanda pusu kurar. Hamlet babası gibi, uzaktan dürbünlü tüfikle vurulur. O da uzaktan Osman'ı vurur. Yanına gittiğinde Osman bu tuzağı amcasının kurduğunu söyler ve Hamlet'ten özür diler.
36. Halil, Gönül ve Kasım'a Osman ve Hamlet'in birbirini vurduğunu söyler. Kasım tüfeğini alır, Gönül'le beraber ormana koşar. Hamlet'i ararken yanlışlıkla karısını vurur. Hamlet yanlarına gelip, annesinin öldüğünü görür. Kasım'a tüfeğini alıp kaçması için fırsat tanır. Kovalamaca sonunda Kasım'ı vurur, öldürür.
37. Hamlet atış hedeflerini tüfeğin kabzasıyla parçalarken görülür ve film biter. Orijinal metinde Hamlet ölürken, filmde son sahne itibariyle Hamlet'in ölüp ölmediği konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır.

5. SONUÇ

Kadın Hamlet, çekildiği tarih ve konuyu ele alış biçimi itibarıyla ilginç bir yapıt ve cesur bir denemedir.

Bunun yanında Hamlet'in kadın olması fikrinin olay örgüsü ya da karakterler arası ilişkilerde değişiklikler yaratmadığı görülmektedir.

Filmin anlatımında Danimarka ve Krallık dokularının dışarıda bırakılmasıyla, öykünün bir "intikam" eksenine çekildiği anlaşılmakta, bu yorumun alt başlık olan "İntikam Meleği" ile uyum içinde olduğu ve dönemin popüler türü olan melodramın özellikleri ile paralellikler taşıdığı dikkat çekmektedir.

Öykü özü korunarak başka bir zaman ve mekâna taşınmıştır. Bununla birlikte, yer- ve zaman konusunda yapılan değişikliklerin, yerelleştirmeden çok evrenselleştirme düzleminde olduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen öğeler ile ilgili ayrıntıların kasıtlı olarak bulanık bırakılması bu düşünceyi desteklemektedir. Karakterlere Türkçe isimler verilmekle birlikte, bu karakterler yerel bir kısım özellikler taşımaktan uzaktadırlar. Dekor, kostüm ve aksesuar gibi tasarım öğelerinde de yerel dokunuşlar görülmemektedir. Dolayısıyla orijinal öykünün Türk kültürü ile harmanlandığı, Anadolu motifleri ile sunulduğu gibi yorumlar yapmak doğru olmayacaktır. Buna karşın, film evreninde çekildiği döneme işaret eden unsurların kullanıldığı, bu sayede güncel zaman ile de bağlantılar kurulduğu anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

- Almond, A. A. (2021). Adapting Hamlet to the Turkish Screen. *Dialogues between Media*, (5), 387-398.
- Arslan, S. (2008). Turkish Hamlets. *Shakespeare*, 4(2), 157-168.
- Altınar, B. (2005) *Metin Erksan Sineması*. Pan Yayıncılık.
- Erksan, M. (Yönetmen). (1975). *Kadın Hamlet: İntikam Meleği* [Film]. Uğur Film.
- İsmailoğlu, S. (2025). *Metin Erksan Sinemasında Uyarılma: İntikam Meleği-Kadın Hamlet* (Yayın No. 963852) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Metscher, (T). (2004). Rönesans Avrupası Bağlamında Shakespeare. *Mimesis: Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi*, (10). 85-92.
- Metscher, T. (1977). Shakespeare in the Context of Renaissance Europe. *Science & Society*, 41(1), 17-24. <https://doi.org/40401993>
- Tunç, G. (2004). Hamlet'in Yazınsal Kaynakları, *Mimesis: Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi*, (10), 1-8.
- Sayın, G. (2011). Shakespeare in Turkish cinema: A cultural transfer from Hamlet to The Angel of Vengeance (1976). *Journal of Adaptation in Film & Performance*, 4(1), 17-37.
- Smith, E. (2012). *The Cambridge Shakespeare Guide: Plots, Characters and Interpretations*. Cambridge University Press.
- Şahin, S. (2022). *A Critical Analysis of Interpretants in Metin Erksan's Film Adaptation Kadın Hamlet (The Female Hamlet)* (Yayın No. 747540) [Yüksek lisans tezi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Wells, S. (1995). *Shakespeare: Yazar ve Eserleri*. Yapı Kredi Yayınları.